

ALISHER NAVOIY HAMDA HUSAYN BOYQARO MUNOSABATLARINING SIYOSIY-IJTIMOY VA ADABIY AHAMIYATI

Shodiyeva Surayyo Salohiddin qizi

*Turon universiteti Sharq tillari kafedrasida o‘qituvchisi,
surayyoshodiyeva92@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15338545>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro o‘rtasidagi munosabatlar aks ettirilgan. Ushbu hodisa ham Navoiy ijodining yuksalishiga ham Husayning she‘riyatining ravnaq topishida muhim o‘rin tutishi ilmiy asoslab berilgan. Shuningdek, Hazrat Navoiy devonlarining tuzilishida adolatli shoh, iste‘dodli shoir – Husayn Boyqaroning oliy farmoni alohida ahamiyatga ega ekanligi adabiyotimiz tarixida muhim tarixiy voqea bo‘lgani ham ilmiy adabiyotlar orqali o‘z isbotini topgan va xulosalangan.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, Husayn Boyqaro, Shohi G‘oziy, “Badoyi’ ul - bidoya”, Hirot adabiy muhiti, devon, munosabat.

Annotation: This article reflects the relationship between Alisher Navoi and Husayn Boyqaro. It is scientifically substantiated that this phenomenon plays an important role both in the rise of Navoi's work and in the prosperity of husay's poetry. Also, the fact that the Supreme Decree of the fair king, the talented poet – Husayn Boyqara is of particular importance in the structure of the Hazrat Navoi devons is an important historical event in the history of our literature, which has been proven and concluded through scientific literature.

Keywords: Alisher Navoi, Husayn Boyqaro, Shahi Ghazi, “Badoyi’ ul - bidoya”, Herat literary environment, devon, attitude.

XV asr turkiy adabiyotning, ayniqsa, o‘zbek mumtoz adabiyotning gullagan davri sifatida e‘tirof etiladi. Bu davr tarixida yuz bergan qo‘zg‘olonlar, taxt uchun kurashlarga qaramay, ilm-fan, san‘at va adabiyotda ilgari, rivojlanish sodir bo‘ldi. Xususan, adabiyot va adabiyotshunoslik san‘at va ilm darajasida ravnaq topdi. Shubhasiz, bu yutuqlarda so‘z mulking sultoni – Alisher Navoiyning xizmatlari cheksizdir. Navoiyning adabiyotimiz ravnaqi yo‘lidagi sa‘y-harakatlari, yuksak iste‘dodi, xalq farovonligi uchun jonkuyarligi tahsinga sazovordir. Biroq shu o‘rinda Navoiyga yoshligidan do‘stlik rishtalari bilan bo‘g‘langan, taxtga o‘tirgach ham do‘st, ham maslakdosh sifatida katta mehribonchiliklar qilgan, moddiy va ma‘naviy jihatdan rag‘batlantirib turgan Husayn Boyqaroning xizmatlarini ham ta‘kidlamoq o‘rinlidir.

Alisher Navoiy lirikasida shoir shaxsiyati, zamon va zamondoshlariga bo‘lgan munosabatlar yaqqol ifodalangan. Chunki Navoiy ijodi o‘z davri siyosatidan, falsafiy dunyoqarashidan uzoq bo‘lmagan. Xususan, shoir she‘riyatida Navoiy va Husayn Boyqaro o‘rtasidagi munosabatlar juda ko‘p qirralari bilan namoyon bo‘lgan.

Navoiy va Husayniyning o‘zaro u yoki bu asarni yaratishga da’vat va rag‘batlantirishlari ham ular o‘rtasidagi ijodiy munosabatlar doirasiga kiruvchi muhim dalillardandir. Navoiyning e’tiroficha “Badoyi’ ul - bidoya”, “Navodir un - nihoya” deb nomlangan rasmiy devonlari ham, to‘rt devondan tashkil topgan “Xazoyin ul – maoniy” majmuasi ham Husayniyning tashabbusi bilan “sultoniy hukmlar va ehson-u tahsinlar va hoqoniy amrlar va ta’lim-u talqinlar bila” tuzilgan. Hazrat Navoiyning "Badoe’ ul-bidoya" devonini tuzishda Sulton Husayn Boyqaro juda ham xayrxoh bo‘lgan. Shoirning ushbu devon debochasida uni tezlashtirishga buyruq berganligi ta’kidlangan:

Tilarbiz bu parishon bo‘lsa majmu,
Ravon bo‘lkim, emastur uzr masmu...
Chu bilding hukm, bor, ishtin ruju et,
Ravon maqsud sori o‘q shuru et.
Murattab qilmag‘uncha, tinma bir dam,
So‘z o‘ldi muxtasar, vallohu a’lam. [Navoiy, 1987:19].

Husayn Boyqaro tomonidan bunday farmoni oliyning zohir bo‘lganligi haqida Alisher Navoiyning “Munshoat” asaridagi bir maktub ham guvohlik beradi. Bu maktub haqida navoiyshunos olim Dilorom Salohiy “Badoe’ ul – bidoya malohati” kitobida to‘xtalib o‘tganlar: “Bu maktubdan podshohning: “...parishon abyotingni jam qilib, Mavlono Sultonali Mashhadiyga yozdurub, hazratimizg‘a yuborg‘il” degan farmonini o‘qiymiz” [Dilorom Salohiy, 2004: 23].

Darhaqiqat, Alisher Navoiyni devon tartib berishga undagan Husayn Boyqaro uning har bir devonini ko‘chirish uchun maxsus xattotlar tayinlaydi, unga har tomonlama rahnamolik qiladi. Adabiyotshunos olim Suyuma G‘aniyeva ta’kidlaganidek: “Sulton Husayn Boyqaro davrida Hirot sharqdagi ilm, san‘at va adabiyotning eng gullab-yashnagan markaziga aylandi. Alisher Navoiy boshchiligi, Husayn Boyqaro xayrixohligida Hirotida zo‘r madaniy muhit vujudga kelib, unda mashhur tilshunos olim va tarixchilar, xattot va kotiblar, bastakor va xonandalar, rassomlar va naqqoshlar, sozanda va hofizlar, faylasuf va muzikashunoslar, shoir va adiblar ijodiy ish bilan shug‘ullandilar” [Suyuma G‘aniyeva, 1968:76].

Alisher Navoiy birinchi devonini tuzishgacha bo‘lgan davrlarda badiiy ijodga o‘ta talabchanligidan o‘z she’rlarini “xoshok singari qadri arzon” deb hisoblar edi. Husayn Boyqaro unga badiiy ijod mahsuloti shoirga farzand bo‘lishi, hatto shoirnigina emas, elning ham farzandi sifatida qadr topishi haqidagi fikrlarni uqtiradi. Hazrat badiiy ijod faqatgina xususiy ish emas, balki ijtimoiy ish ekanligiga iymon keltiradi va zudlik bilan devon tartib berishga kirishadi.

Ulus tab’ing sahobi yomg‘uridin

Bo‘lub serob, bal nazming duridin. [Navoiy, 1987:18].

Navoiy Husayn Boyqaro hokimiyat tepasiga kelgandan keyin yozgan deyarli barcha asarlarida, lirik she‘rlarida uni adolatli, vatanparvar shoh, adabiyot va san‘at, ilm va hunar ahliga saxovatli homiy sifatida qayta-qayta madh etadi, ta‘rif-tavsif qiladi, u bilan faxrlanadi. Bu ta‘rif-tavsiflarda haqiqat ham, mubolag‘a ham mavjud. Navoiy bu o‘rinda bir tomondan shohning ijobiy fazilatlarini ulug‘lasa, qo‘llab-quvvatlasa, ikkinchi tomondan hukmdor xarakteridagi ayrim salbiy qirralarni maqto‘v yo‘li bilan bartaraf etishga intiladi. Navoiyning fikricha, Shoh G‘oziyning fazilatlarini behisob. Ularni qog‘ozga tushirish ko‘ngil istagidir:

Kim tuzay mastona Shohi G‘oziy avsofida savt,
Bu ko‘ngul gar bo‘lsa, o‘z holidagi gar ham bo‘lmasa.

Debochada yana shu narsa e‘tiborga loyiqki, badiiy ijod uchun osoyishta, adolatga asoslangan davlatning yuzaga kelishi, davlat boshlig‘ining esa dono xalqparvar bo‘lishidan tashqari ma‘rifatparvar bo‘lishi ham katta ahamiyatga egadir. Husayn Boyqaro shoirga faqat homiygina bo‘lib qolmay, balki she‘rlarining munaqqidi ham edi. Shuning uchun ham Navoiy yozgan har bir bayt shohbayt, har bir noma – shohnoma darajasiga ko‘tarildi:

Bo‘ldi, chu shoh surdi isloh etarga xoma,
Har bayti — shohbayte, har noma — shohnoma. [Navoiy, 1987:18]

Husayn Boyqaro madhi va ta‘rif-tavsifi bilan bog‘liq g‘azal va baytlarda “Xazoyin ul-maoniy” debochasidagi singari ko‘proq ko‘tarinki ruh mavjud. Ya‘ni ularda Husayn Boyqaroni adolatli va saxovatli, ma‘rifatparvar hukmdor sifatida madh etish kuchli. Shuningdek, “Badoyi’ ul - bidoya”da Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro o‘rtasidagi biografik o‘rinlarni yorituvchi g‘azallar va baytlar alohida o‘rin egallaydi. Xususan, ko‘pchilik g‘azallarda Husayn Boyqaroning Alisher Navoiy she‘rlarining islohotchisi sifatidagi fazilatlarini ham o‘z ifodasini topgan. Shulardan kelib chiqqan holda Husayn Boyqaro haqidagi g‘azal va baytlarni quyidagicha guruhlashtirish mumkin:

1. Husayn Boyqaroni adolatparvar shoh sifatida madh etuvchi g‘azal va baytlar.
2. Shoh va shoir o‘rtasidagi munosabatlar ifodasi bo‘lgan g‘azal va baytlar.
3. Husayn Boyqaroning zukko she‘rshunos sifatidagi fazilatlarini aks ettiruvchi g‘azal va baytlar.

Husayn Boyqaro “Badoyi’ ul-bidoya” va “Xazoyin ul-maoniy” devonlarining tuzilishiga rahbarlik qilgan. Ularning tarkibiga kirgan she‘rlarni muntazam o‘qib, tahrir qilib borgan. Bu haqida “Debocha”lar shohidlik beradi. Navoiyning asarlariga birinchilardan bo‘lib baho bergan adabiyotshunos, Husayn Boyqaro, haqida muallifning o‘zi quyidagi fikrlarni bildirib o‘tadi: “Matla‘ye yo ortuqroq, yo tamom

g‘azal tilim xomasi taqirig‘a kelsa erdi, yo xomam tili tahrir qilsa erdi, filhol ani mushkbor qalam birla kofurkirdor safhag‘a raqam qilib, oq-u qaroni andin maxtut qilur erdi va yana ham anga qarobat hisobliq tezfaahm shahzodalar va musohib intisobliq xushtab’ mirzodalar mutaaddid savod qilib, soyir ulusg‘a yoyilur erdi va oshiqpesha beqarorlarning jalisi mehnati va ma’shuqsheva gul‘uzorlarning anisi suhbat bo‘lub, xavosu avom orasida ishtihori tamom va intishori molokalom topar erdi” [Navoiy, 1987:13].

Debochalarda mubolag‘ali tarzda bayon qilinsa-da, ularning zamirida real haqiqat mavjuddir. Bu o‘rinda Husayn Boyqaroning Hirot adabiy muhitining yirik vakillaridan biri ekanligi, fors-tojik tilini yaxshi bilishiga qaramay, turkiy tilga go‘zal g‘azallar yaratganligi va boshqa shoirlarni ham ona tilida ijod qilishga chaqirganligi, shuningdek, sohibdevon ekanligi kabi jihatlarini hisobga olsak, yuqoridagi fikrlarimiz yana-da oydinlashadi. Navoiydek buyuk shoirning she‘rlariga juz‘iy bo‘lsa-da, tuzatishlar kiritish, isloh qilish uchun katta iqtidorga ega bo‘lish va she‘riyatning eng nozik tomonlarini chuqur bilish zarur edi. Husayn Boyqaroda ana shu sifatlar mavjud edi, desak xato qilmaymiz. Zero, Navoiy g‘azallarida ham Husayn Boyqaroning she‘r ilmida nihoyatda nozikfahm shoirligi ta’kidlanadi:

Ey Navoiy, xurdayi nazmingga isloh istasang,

Shoh G‘oziydan jahonda xurdadonroq yo‘q kishi. [Navoiy, 1987:525]

Nozikta‘b shoh uning boshi uzra o‘z nurlarini sohib turganligi uchun ham tahlil qilingan she‘rlar yana-da nozik shakllarga to‘lgan:

Navoiy xurram nazmingni andoq aylading tahrir,

Ki, sochqay xurda boshing uzra Shohiy xurdadon ko‘rgach. [Navoiy, 1987:67]

Navoiy va Husayn Boyqaro munosabatlari nihoyatda serqirra va rang-barangdir. Har ikkala ijodkor meroslarida bir-birlarining g‘azallariga o‘xshatma-tatabbular, naziralar ancha-muncha uchraydiki, ularning har qaysisi bevosita qiyosiy tahlilni talab qiladi. Taxmislar bog‘lash ham ana shunday o‘zaro ijodiy aloqalarning yorqin ko‘rinishilari jumlasidandir.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiy devonlarining vujudga kelishida, shoir she‘rlarining kelajak avlodlar uchun saqlanib qolishida Husayn Boyqaroning xizmatlari katta bo‘lgan. Bu jihatdan shoirning quyidagi mustazodi ham yorqin dalildir:

Har gavhari tuprog‘idi bir qatla suv yangilig‘

tushgach adam o‘lg‘ay,

Gar qilmasa ishboh etibon xusravi G‘oziy

nazming sori parvo. [Navoiy, 1987:581]

Shuning uchun ham Navoiy Husayn Boyqarodan minnatdor, hatto kelajak avlod ham tahsin o‘qiydi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Bu o‘rinda shoirning quyidagi so‘zlari xarakterlidir: “Bu jihatdan elga olam inqiroz bo‘lg‘usidir. Sulton Sohirqiron davlatiga duo qilg‘aylar va shafqat-u banda parvarlig‘ig‘a sano degaylar”.

Ijodkorning sara asarlari yaratilishi uchun, albatta, yaxshi sharoit, ijtimoiy-siyosiy tuzum bo‘lishi kerak. Alisher Navoiyga shunday imkoniyatni zamondosh do‘sti, hukmdori Husayn Boyqaro yaratib berdi. Har bir hukmdorga davlatning gullab – yashnashi uchun esa dono, bilimli shaxslar kerak bo‘ladi. Mana shunday shaxslardan biri Alisher Navoiy edi. Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro o‘z ijodiy hamkorliklari bilan turkiy tildagi adabiyot ravnaqiga munosib hissa qo‘shgan siymolar sifatida ham tahsinga sazovordir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Valixo‘jayev B. Sulton Husayn Boyqaro – Husayniy she‘riyati. – Samarqand: SamDU nashri, 2000. – B.81.
2. Vohidov R., Eshonqulov H. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – Toshkent: Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006. – B. 528.
3. Абдуғафуров А. Навоий ва Хусайний. – Toshkent: 1998. – B.176.
4. Алишер Навоий. Бадоеъ ул- бидоя. МАТ. 1 –том. – Тошкент: Фан, 1987. – B. 724.
5. Валихўжаев Б. Мумтоз сиймолар. I-II жилд. – Тошкент: А. Қодирий номидаги Халк мероси нашриёти, 2002. – B. 304.
6. Ганиева С. Навоий ва Хусайн Бойқаро. – Навоий ва адабий таъсир малалалари. – Тошкент: Фан. 1968. – B. 353.
7. Комилов Н. Маънолар оламига сафар. – Тошкент: Тамаддун, 2012. – B.220.
8. Салохий Д. Алишер Навоий шеъриятида туркона услуб анъаналари. – Самарқанд: СамДУ нашри, 2003. – B.136.
9. Салохий Д. Бадоеъ ул- бидоя малоҳати. – Тошкент: Фан, 2004. – B.136
10. Салохий Д. Навоий назмиёти. – Самарқанд: Зарафшон нашриёти, 2013. – B.142.